

ЗМІСТОВНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: J13

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування змістовно-структурної характеристики інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Окремлено формальні та неформальні обмеження інституційної та економічної складових. Визначено синергічну взаємодію сукупності чинників формування інституційно-економічного механізму. Розкрито стратегічні підходи щодо його формування. Узагальнено доцільність проведення структурованої надбудови взаємодії інституційного та економічного блоків досліджуваного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність, сільськогосподарські підприємства, інституційно-економічний механізм, синергічна взаємодія, формальні обмеження, неформальні обмеження, управлінський вплив.

Annotation. The article deals with the theoretical aspects of establishing the essence and structure of the institutional and economic mechanism for ensuring an appropriate competitiveness level of agricultural firms. An important qualitative characteristic of the mechanism of ensuring competitiveness is its ability to form motivational mechanisms and incentives in the immediate employees of the enterprise, which largely determines the parameters of the effectiveness of this mechanism.

In the direction of the chosen research worked domestic and foreign scientists. In general, the work of most researchers is followed by the separation of institutional mechanisms, and separately economic mechanisms. The purpose of the article is to work out the content-structural characteristics of the institutional and economic mechanism for ensuring the competitiveness of agricultural enterprises and to propose the structural construction of this mechanism.

It describes formal and informal constraints for institutional and economic components. The author defines a synergistic interaction between the factors that shape the institutional and economic mechanism. Strategic approaches to establishing the mechanism are explained. The article also summarizes and corroborates the need for creating a superstructure over the interaction among institutional and economic blocks in the competitiveness mechanism of agricultural firms.

The study of the institutional and economic mechanism for ensuring the competitiveness of an agricultural enterprise in the context of a managerial approach is fully justified, given the objective need for controllability of processes related to the formation of competitive advantages and the functioning of enterprises in the agrarian market. At the same time, the managerial influence of the institutional and economic mechanism of ensuring competitiveness should be directed not only to the subsystem of resource provision and the organization of production and economic activity of the agricultural enterprise, but also to the sphere of social and psychological relations of internal and external character that arise in the process of competitive struggle. The institutional and economic mechanism is intended to transform the existing competitive advantages of the agricultural enterprise into increasing the competitiveness of agrarian products, which will eventually form the preconditions for ensuring the dynamic competitiveness of the company in the market.

Keywords: competitiveness, agricultural firms, institutional and economic mechanism, synergistic interaction, formal constraints, informal constraints, managerial influence.

Вступ

Важливою якісною характеристикою механізму забезпечення конкурентоспроможності є його здатність формувати мотиваційні механізми і стимули в безпосередніх працівників підприємства, що значною мірою визначає параметри ефективності цього механізму. Це, своєю чергою, потребує узгодженості інтересів взаємодіючих сторін, що досягається шляхом вибору пріоритетних методів і ресурсів, відповідно до природи

факторів управління, на які здійснюється вплив. У випадку неузгодженості інтересів неможливе здійснення ефективного впливу на внутрішні та зовнішні фактори, а отже й досягнення поставленої стратегічної мети.

В напрямі обраного дослідження працювали вітчизняні та іноземні науковці. Так, В. Бойко у своїх дослідженнях приділив увагу державному регулюванню господарських механізмів з метою зменшення ризиків [1]. Тоді як, Л. Ситник провів дане дослідження у напрямі антикризового управління [2]. У своїх працях Ю. Лисенко [3], Г. Козаченко [4] та О. Тридід [5] розглядали даний напрям як можливість реалізації стратегічних планів розвитку підприємства. В. Козловський [6] та І. Цигилик [7] обрану тематику розглядали як локальне явище, тобто як внутрішній механізм підприємства. Загалом, у роботах більшості дослідників прослідковується виокремлення інституційних механізмів, і окремо економічних механізмів.

Мета статті здійснити опрацювання змістовно-структурних характеристик інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та запропонувати структурну побудову даного механізму.

Результати дослідження

Вчені О. Іваницький та В. Косенко відзначають, що економічний механізм – це механізм дії на практиці об'єктивних економічних законів, характерних для даної стадії розвитку суспільства. Він виявляється через систему соціально-економічних виробничих відносин. Це сукупність базисних відносин, які залежать від рівня розвитку продуктивних сил у суспільстві і багато в чому обумовлюють другу частину економічного механізму – інституційний механізм. Інституційний механізм науковці позиціонують як сукупність органів і організацій, законодавчих і нормативних актів, методів управління і регулювання економіки. До інституційного механізму входять організаційно-економічні і техніко-економічні виробничі відносини, тобто група надбудовних виробничих відносин. Вони обумовлюють економічну політику, яку провадить держава. Залежно від характеру функціонування надбудовних виробничих відносин, інституційний механізм може стимулювати або гальмувати розвиток економіки [8]. Синергічна взаємодія інституційної та економічної підсистемних складових трансформується у формалізацію інституційно-економічного механізму регулювання господарських відносин, що виникають у процесі суспільно-економічного обміну. Інституційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства спрямований на раціональне використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу в контексті взаємодії з чинниками зовнішнього ринкового середовища, що в сукупності формує передумови для зміцнення конкурентних переваг підприємства, покращення його іміджевих характеристик, зростання ефективності господарювання та підвищення якості аграрної продукції.

Інституційна складова цього механізму включає сукупність формальних і неформальних обмежень щодо визначення параметрів розвитку внутрішніх виробничо-господарських бізнес-процесів сільськогосподарського підприємства, базових засад функціонування його ринкового середовища та організації відносин з контрагентами. До формальних обмежень слід віднести діючі нормативно-правові акти, технічні регламенти, стандарти, норми й вимоги, інституційну інфраструктуру внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства, що визначають обов'язкові правила ведення конкурентної боротьби в умовах ринку, порушення яких неминуче призводить до накладення чітко визначених санкцій. Неформальні обмеження представлені усталеними в суспільстві правилами й нормами поведінки, звичаями і традиціями, загальноприйнятими підходами до вирішення спірних питань. Неформальний блок інституційної складової механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства покликаний врегулювати відносини у випадку наявності прогалин формального блоку й неспроможності виконання функцій з боку останнього. Водночас, порушення неформальних обмежень не тягне за собою накладення обов'язкових санкцій і штрафів, а може засуджуватись лише з позицій людської моралі та норм корпоративної етики, що диференціюються в залежності від особливостей колективу конкретного підприємства. Неформальні інституційні обмеження, головним чином, визначають іміджеві характеристики сільськогосподарського підприємства, які в умовах доцільності зміцнення його ринкових позицій та потреби в налагодженні довготривалих партнерських відносин є домінуючими при виборі стратегічних контрагентів і забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Інституційна складова механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств покликана сприяти мінімізації їх трансакційних витрат у такій взаємозалежності: чим вищий рівень адекватності інституційної складової вимогам і потребам ринково-господарським відносин – тим більшим є тяжіння обсягу трансакційних витрат до нуля – і навпаки. Тому доцільним є забезпечення постійного процесу якісної зміни, вдосконалення та оновлення інституційних параметрів формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, відповідно до викликів їх ринкового середовища.

У свою чергу, економічна складова механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств характеризується як ресурсно-управлінський блок узгодження інтересів суб'єктів суспільно-ринкового обміну. Економічний механізм є сукупністю форм і методів здійснення економічної

діяльності, використання яких забезпечує реалізацію фундаментальних економічних законів в умовах постійної обмеженості ресурсів, науково-технічного прогресу та посилення конкурентного середовища функціонування сільськогосподарських підприємств. Економічна складова механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства включає базові принципи й засади господарювання, систему відносин власності на засоби виробництва, організаційну структуру та структуру управління, інструменти й важелі економічного впливу, технологічні параметри виробничо-господарських процесів, засади організації ділової активності та взаємодії з контрагентами підприємства. Економічна складова досліджуваного механізму, як й інституційна, містить у собі внутрішню та зовнішню надбудови. Внутрішня надбудова спрямована на оптимальне використання наявного ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства та формалізується на основі таких компонент як фінансова підсистема, виробничо-технологічний блок, технічна складова, кадрове забезпечення, логістична підсистема, екологічний блок. Своєю чергою, зовнішня надбудова формалізується на засадах реалізації маркетингової політики підприємства, організації його ділових відносин, використання можливостей додаткового залучення доступних каналів розподілу продукції.

Формування інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, з однієї сторони, є результатом цілеспрямованих управлінських впливів, а з іншої – наслідком синергічної взаємодії сукупності політико-правових, фінансово-економічних, соціально-психологічних, техніко-технологічних, природно-екологічних та іншого ряду чинників. Забезпечення ресурсно-функціональної спроможності інституційно-економічного механізму потребує доцільності наділення його певними властивостями, ключовими серед яких виділено такі: 1) стійкість (характеризує здатність інституційно-економічного механізму протистояти дестабілізуючому впливу ризиків і загроз в умовах загострення конкурентної боротьби на аграрному ринку); 2) надійність (спроможність механізму гарантувати безперебійне виконання покладених на нього функцій протягом тривалого періоду часу); 3) еволюційність (здатність механізму до адаптації, імплементації структурних зрушень і самовдосконалення, відповідно до зміни умов ринково-економічного середовища функціонування підприємства); 4) оперативність (властивість механізму своєчасно аналізувати, обробляти та систематизувати інформаційні дані для проектування альтернативних варіантів розвитку подій); 5) ієрархічність (горизонтально-вертикальний розподіл функціональних повноважень, обов'язків і міри відповідальності між складовими елементами інституційно-економічного механізму); 6) збалансованість (наявність раціонального розподілу управлінських впливів між інституційною та економічною складовими механізму забезпечення конкурентоспроможності); 7) взаємоузгодженість (властивість інституційно-економічного механізму мінімізувати ризики виникнення збоїв, розбіжностей та конфліктів між складовими елементами в процесі його функціонування).

Опрацювання сутнісно-змістовних характеристик інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства дозволило сформулювати власне визначення цього поняття, під яким слід розуміти сукупність форм, методів, інструментів, важелів і засобів управлінського впливу, спрямованих на раціоналізацію внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів підприємства з метою підвищення ефективності використання його природно-ресурсного потенціалу, оптимізації витрат, покращення якості й безпечності продовольства, екологізації аграрного виробництва, формування іміджу та зміцнення ринкових позицій сільськогосподарського підприємства, що в кінцевому випадку трансформується в зростання рівня його конкурентоспроможності.

Ефективність сформованого інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств гарантується через призму виконання його функцій, ключовими серед яких виділено такі: системоутворююча; регулююча; генеруюча; комерційно-промоційна; моделююча; соціально-орієнтована; антикризова; раціонального природокористування.

Концептуально можна виділити три стратегічні підходи до організації інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: перший – процесно-орієнтований – передбачає націленість на ситуаційне управління складовими виробничо-господарського циклу, оптимізація яких дозволить усунути ірраціональні міжгосподарські взаємозв'язки, підвищити оперативність бізнес-процесів підприємства та забезпечити злагодженість його внутрішніх структурно-організаційних підрозділів; другий – ресурсно-управлінський – стратегічно спрямований на підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах їх низької фінансової ліквідності, занедбаності матеріально-технічної бази та обмеженості ресурсного забезпечення; третій – міжфункціональний – орієнтований на системний розвиток горизонтально-вертикальних міжгалузевих взаємозв'язків підприємства, активізація яких забезпечить ефективну реалізацію функцій інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності на всіх структурних ланках виробничо-збутового ланцюга. Очевидно, що доцільність застосування одного з виділених підходів до організації інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності обумовлюється особливостями конкретного сільськогосподарського підприємства, специфікою його тактико-оперативних цілей і завдань, параметрами цільового аграрного ринку. При цьому, найбільш обґрунтованим видається застосування, як базисного – міжфункціонального підходу, з одночасною можливістю оперативної

переорієнтації на засади процесно-орієнтованого та ресурсно-управлінського підходів, залежно від викликів ринкового середовища. Це дозволить не лише забезпечити комплексний характер інституційно-економічного механізму, але й підвищити керованість виробничо-господарських процесів підприємства в контексті розробки стратегічних напрямів підвищення рівня його конкурентоспроможності.

Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства базується на технічних, економічних, соціальних, психологічних, правових, комерційних, організаційних та інших аспектах, які, попри те, що вони є складовими однієї ланки забезпечення конкурентоспроможності підприємства, все-ж, функціонують у певній послідовності, в залежності від їх важливості та пріоритетності на конкретно визначений період часу [9, с. 64, 66].

Очевидно, що ресурсно-функціональна спроможність інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності залежить від рівня адекватності його структурної будови об'єктивним вимогам, потребам і запитам ринкового середовища функціонування сільськогосподарських підприємств (див. рис. 1).

Рис. 1. Структурна будова інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств*

*Власна розробка

Важливою структурною характеристикою досліджуваного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств є його надбудова взаємодії інституційного та економічного блоків, функціонування якого спрямоване на трансформацію наявного ресурсного потенціалу підприємств з урахуванням впливу чинників їх внутрішнього та зовнішнього середовища в зміцнення конкурентних переваг підприємств, завоювання ними нових сегментів аграрного ринку, формування позитивного іміджу, що в сукупності зумовлює зростання рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

У зв'язку з цим, видається доцільним структурувати надбудову взаємодії інституційного та економічного блоків досліджуваного механізму в межах таких трьох складових елементів як: 1) вхідний апарат (забезпечує організацію системної згладженої взаємодії ресурсів й детермінант інституційно-економічного характеру на засадах приведення їх у відповідність до поставлених тактико-оперативних ринкових цілей підприємства, уникнення конфліктів інтересів між суб'єктами ринково-економічного обміну та мінімізації ймовірних трансакційних витрат підприємства); 2) аналітико-проектна підсистема (спрямована на оцінювання реальних перспектив і можливостей позиціонування підприємства на ринку, діагностику конкурентного середовища та прогнозування параметрів розвитку останнього, на основі чого формується стратегія конкурентоспроможності підприємства та розробляються тактико-оперативні заходи підтримки її досягнення); 3) організаційно-постановчий вузол (забезпечує фінансування та управлінську підтримку поетапної реалізації пріоритетних заходів у напрямі підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства на продовольчому ринку).

Функціонування механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства потребує наявності інструментів нормативно-правової, методичної, ресурсної та наукової підтримки, що взаємодіють між собою на засадах збалансування їх господарсько-управлінських відносин з метою досягнення наперед визначених ринкових, фінансового-економічних, виробничих і соціальних цілей [10, с. 203, 204]. Управлінський аспект механізму забезпечення конкурентоспроможності полягає в упорядкуванні сукупності дій, що спрямовані на формування сприятливих передумов для ефективної реалізації можливостей підприємства на ринку в умовах обмеженості ресурсів. У зв'язку з цим, механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства такі компоненти менеджменту як управління ціновою політикою; управління логістикою; управління маркетингом; управління техніко-технологічним забезпеченням; управління якістю; управління асортиментом [11, с. 97].

Зростання рівня конкурентоспроможності продукції досягається на засадах використання економічних, техніко-технологічних, соціально-трудових, організаційних, маркетингових та адаптивних методів управлінського впливу [12, с. 35, 36].

Висновки

Опрацювання змістовно-структурних характеристик інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств дозволяє позиціонувати його через призму таких аспектів як: 1) регулятора внутрішніх та зовнішніх бізнес-процесів підприємства, що орієнтований на їх вдосконалення з метою зміцнення конкурентних переваг на ринку та забезпечення підтримки розширеного відтворення; 2) управлінської надбудови використання ресурсного забезпечення підприємства, оптимізації його витрат і завоювання нових сегментів аграрного ринку; 3) соціально-екологічної компоненти збалансування інтересів суб'єктів суспільно-ринкового обміну, екологізації аграрного виробництва та становлення засад раціонального природокористування. З огляду на це, інституційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств є комплексним поняттям, гарантування ефективного функціонування якого потребує подальшого обґрунтування теоретико-методологічних і прикладних засад його трансформації в умовах лібералізації аграрного ринку та посилення євроінтеграційних процесів.

Дослідження інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства в контексті управлінського підходу є цілком обґрунтованим, з огляду на об'єктивну потребу надання керованості процесам, що пов'язані з формуванням конкурентних переваг і функціонуванням підприємств на аграрному ринку. Водночас, управлінські впливи інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності мають бути спрямовані не лише на підсистему ресурсного забезпечення та організації виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства, але й на сферу соціально-психологічних відносин внутрішнього та зовнішнього характеру, які виникають у процесі ведення конкурентної боротьби. Інституційно-економічний механізм покликаний трансформувати наявні конкурентні переваги сільськогосподарського підприємства в підвищення рівня конкурентоспроможності аграрної продукції, що в кінцевому результаті сформує передумови для забезпечення динамічної конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Список використаних джерел

1. Бойко В. В. *Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект // Актуальні проблеми економіки. 2016. № 8 (182). – С. 195–204.*
2. Ситник Л. С. *Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2000. – 504 с.*
3. Лисенко Ю. *Організаційно-економічний механізм управління підприємством / Ю. Лисенко, П. Єгоров // Економіка України. – 1997. – №1. – С. 86–87.*
4. Козаченко Г. В. *Організаційно-економічний механізм як інструмент управління підприємством / Г. В. Козаченко // Економіка. Менеджмент. Підприємство. – 2003. – № 11.*

5. Тридід О. М. *Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства* : монографія / Тридід О. М. – Х. : ХДЕУ, 2002. – 364 с.
6. Козловський В. О. *Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств: монографія* / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак. – Тернопіль: Крок, 2013. – 203 с.
7. Цигилик І. І. *Підприємство і внутрішній економічний механізм в умовах підприємництва* / І. І. Цигилик // *Економіка. Фінанси. Право.* – 2006. – № 11. – С. 3-9.
8. Іваницький О. О., Косенко В. В. *Господарський механізм у системі державного регулювання економіки* // *Актуальні проблеми державного управління.* 2008. № 2. – С. 119–126.
9. Кириченко Л. *Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств* / Л. Кириченко // *Вісник КНТЕУ,* 2009. № 1. – С. 62-66.
10. Мельник Л. *Організаційно-економічний механізм управління забезпеченням конкурентоспроможності підприємства меблевого виробництва [Електронний ресурс]:* / Л. Мельник, А. Грод // *Соціально-економічні проблеми і держава,* 2012. – Вип. 2 (7). – С. 200-208. – Режим доступу: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12mlmpmv.pdf>
11. Самойлик Ю. В. *Економічний механізм формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства* / Ю. В. Самойлик // *Вісник ЖДТУ,* 2010. № 3(53). – С. 94-98.
12. Драган О. І. *Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти.* Монографія / О. І. Драган. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 160 с.